

**BIBLIOGRAFIA NAȚIONALĂ A RESURSELOR SERIALE MOLDOVENEȘTI
(1924-2024): Studiu istorico-bibliografic**

**NATIONAL BIBLIOGRAPHY OF MOLDOVAN SERIAL RESOURCES
(1924-2024): Historical-bibliographic study**

Valentina CHITOROAGĂ

ORCID: 0000-0002-6952-0798

e-mail: valentina.chitoroaga@gmail.com

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

CZU: 015(478)CNCRM:[050+070]

DOI: 10.5281/zenodo.18848101

Summary. *The research study on the Moldovan press published in the period 1924-2024, reveals the evolution of the national retrospective bibliography of serial resources. The edited volumes treasure the national printed heritage: magazines and bulletins, directories and yearbooks, gazettes and newspapers, offering a panorama of the socio-political, economic and cultural life of the Republic of Moldova, of the contribution of the National Book Chamber of the Republic of Moldova to the universal printed heritage, during the reference period. Data are provided from which we learn the compositional structure of bibliographic works from various points of view depending on the purpose, destination and objective, from the perspective of the thematic sphere, the typology of serials depending on certain criteria: chronological, place of publication, information quantity, information presentation medium, etc. The chronology of the appearance and evolution of each serial publication, the statistics of the publication of serial resources, the importance of bibliographic communication and information from 1924 to the knowledge society of today are presented.*

Keywords: *national retrospective bibliography of serial resources, magazines, bulletins, directories, yearbooks, gazettes, newspapers, National Book Chamber of the Republic of Moldova, statistics of Moldovan serial resources.*

Rezumat. *Studiul de cercetare asupra presei moldovenești apărută în perioada 1924-2024, relevă evoluția bibliografiei naționale retrospective a resurselor seriale. Volumele editate tezaurizează patrimoniul național tipărit: reviste și buletine, repertorii și anuare, gazete și ziare, oferind panorama vieții social-politice, economice și culturale a RM, a contribuției Camerei Naționale a Cărții din RM la patrimoniul tipărit universal pe perioada de referință. Se prezintă date din care aflăm structura compozițională a lucrărilor bibliografice din diverse puncte de vedere în funcție de scop, destinație și obiectiv, din perspectiva sferei tematice, tipologia seriilor în funcție de anumite criterii: cronologic, locul de editare, cantitatea informațională, suport de prezentare a informației etc. De asemenea este prezentată cronologia apariției și evoluției fiecărei publicații seriale, statistica publicării resurselor seriale, importanța comunicării și informării bibliografice din anul 1924 până la societatea cunoașterii din zilele noastre.*

Cuvinte cheie: *bibliografie națională retrospectivă a resurselor seriale, cercetare științifică, reviste, buletine, anuare, ziare. Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, statistica resurselor seriale moldovenești.*

Importanța și rolul bibliografiilor naționale, instrumente fundamentale de lucru într-o epocă de intensitate a cercetării științifice, de schimb intens de informații în plan național și internațional sunt incontestabile. Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM), deținătoare a depozitului legal național, care este și Agenție Bibliografică Națională, asigură controlul bibliografic național, parte a controlului bibliografic universal, prin elaborarea bibliografiei naționale moldovenești, publicarea și diseminarea informației în acces deschis.

Bibliografia națională se clasifică după criteriul temporal în bibliografii naționale retrospective și bibliografii naționale curente. Bibliografia retrospectivă semnalează docu-

mente apărute în trecut, într-o anumită perioadă de timp. Bibliografia curentă semnaleză permanent documentele corespunzătoare scopului ei, pe măsura apariției lor, documente apărute într-un interval relativ restrâns față de momentul publicării. Ele se difuzează de obicei periodic.

Resursele seriale reprezintă resurse bibliografice editate de-a lungul timpului, pe o perioadă de timp nedeterminată. Exemple de seriale pot fi: ziare, reviste, resurse în continuare, repertorii, rapoarte anuale, colecții monografice, resurse electronice în continuare, publicate într-o succesiune de numere sau părți separate, în general numerotate, fără a avea un final prestabilit.

Responsabilitatea producerii unei înregistrări definitive pentru o resursă bibliografică editată în Republica Moldova revine Agenției Bibliografice Naționale care trebuie să întocmească descrierea bibliografică completă, cu toate elementele obligatorii.

Prin elaborarea marilor repertorii bibliografice retrospective a seriialelor, lucrări de mari dimensiuni, fundamentale pentru cultura națională, CNCRM și-a continuat misiunea națională de a evidenția cât mai complet patrimoniul resurselor seriale moldovenești. Exhaustivitatea și coerența conferă bibliografiilor naționale retrospective calitatea unor instrumente de mare necesitate pentru cercetare, ele reprezentând mijloace de informare rapidă și completă în munca de cercetare științifică din RM.

Pentru realizarea bibliografiei moldovenești retrospective a seriialelor s-au cercetat, identificat și prelucrat *de visu* reviste, buletine, anuare, repertorii, anale științifice, resurse seriale electronice, gazete tipărite pe teritoriul RM, înregistrate la CNCRM cu titlul "Depozit legal", care rămân cea mai bogată sursă de documentare a culturii scrise.

S-au stabilit normele și principiile de alcătuire a volumelor. S-au elaborat descrieri bibliografice minuțioase, care să ofere informații necesare utilizatorilor. Totodată s-au efectuat verificări/corecturi ale descrierilor bibliografice.

Descrierea s-a efectuat pe două și mai multe niveluri. Primul nivel conține informații comune întregii publicații sau publicației principale. Al doilea și următoarele niveluri conțin informații referitoare la desemnarea numerică și cronologică a primului și ultimului număr al publicației seriale. Procedura s-a repetat pentru toate descrierile câte au fost necesare pentru descrierea bibliografică completă a publicației și a părților acesteia.

Orice modificare a informațiilor înregistrate în descrierea aceleiași publicații au fost adaptate astfel, încât să reflecte toate schimbările semnificative de conținut.

În paginile volumelor sunt cuprinse resursele seriale apărute în Republica Moldova în limbile română, bulgară, găgăuză, rusă, ucraineană și alte limbi.

Este o bibliografie descriptivă, în care sunt prezentate toate categoriile de periodice: politice, sociale, comerciale, literare, din domeniul științelor umanistice, medicinei, tehnicii, mass-media, etc. De asemenea, se prezintă date din care aflăm tipologia seriialelor în funcție de anumite criterii: cronologic, locul de editare, cantitatea informațională, suport de prezentare a informației, cronologia apariției și evoluției fiecărei publicații seriale, statistica publicării resurselor seriale, etc.

Structural volumele sunt ordonate alfabetic după titluri și cuprind elemente bibliografice descriptive complete: titlul, subtitlul, localitatea (sediul redacțional), perioada apariției, frecvența (periodicitatea), formatul, prețul unui număr, aparatul redacțional (fondator, director, proprietar, redactor-șef, redactor responsabil, colegiul de redacție), editura și/sau tipografia, tirajul, ISSN, cuvântul-cheie.

Pentru a îmbogăți informația în fiecare volum bibliografic s-au alcătuit indexuri auxiliare:

- *de nume*, în care se regăsesc numele persoanelor cu funcții redacționale care au contribuit la apariția și existența periodicului (fondatori, proprietari, directori, redactori-șef, redactori, membri în comitetul de redacție);

- *de titluri* ale serialelor descrise;

- *indice de editori* (instituții, organizații, etc.),

- *de loc*, ce cuprinde toate localitățile din RM în care s-au tipărit publicațiile periodice descrise.

Toate indexurile sunt ordonate alfabetic și fac trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care se referă.

Totalul publicațiilor seriale descrise este de 13698. Bibliografia națională retrospectivă a resurselor seriale moldovenești își îndeplinește astfel misiunea patrimonială și cea informațională în raport cu domeniul de cercetare.

Bibliografia națională retrospectivă a serialelor **Perioada 1924-1974**

Prima lucrare din repertoriul bibliografic al resurselor seriale, intitulată "**Publicațiile periodice ale Moldovei Sovietice**", lucrare de importanță națională, cuprinde anii 1924-1974, a fost inițiată în anul 1974 de secția "Bibliografia retrospectivă" a Camerei Naționale a Cărții. A fost întocmită pe baza documentelor Arhivei DL CNCRM. Au fost cercetate, de asemenea, fondurile Arhivei Naționale, Bibliotecii Naționale, Bibliotecii Științifice a AȘM, Bibliotecii Publice de Stat "M. E. Saltykov-Shchedrin" din Sankt-Petersburg, a Camerei Cărții din Rusia.

Lucrarea a fost elaborată de grupul de autori: V. Bordianu-Chitroagă, V. Tarasov, T. Stanciu. Titlul, prefața, cuprinsul, denumirea compartimentelor, subcompartimentelor sunt rediate paralel în limbile română (cu alfabet chirilic) și rusă.

A fost editată în anul 1979 la Editura "Cartea Moldovenească", într-un tiraj de 1800 exemplare.

Cercetarea documentelor s-a făcut cu migală și precizie, implicând vaste cunoștințe în bibliografie, în istoria presei și a culturii moldovenești. Pe lângă toate, necesita competență în cunoașterea limbilor străine și sinteza informațiilor pentru fiecare serial în parte.

Lucrarea este împărțită în două părți: partea 1-a "Reviste, publicații științifice periodice, culegeri, buletine și publicații informative" și partea 2-a "Gazete". Aceasta conține **626** de descrieri complete ale serialelor editate și înregistrate la CNCRM cu titlul Depozit Legal. Materialul din prima parte a cărții este sistematizat conform schemei "Clasificarea literaturii în organele bibliografiei de stat" (Moskva, Kniga, 1971). În cadrul fiecărei rubrici materialul se împarte în trei părți: 1) reviste, 2) publicații științifice periodice și culegeri, 3) buletine și publicații informative. Descrierile reproduc elementele bibliografice esențiale din numerele fiecărui serial, urmate în subsolul înregistrării de toate schimbările survenite de-a lungul apariției unei publicații, precum și titluri de resurse seriale, care lipsesc din fondul de documente seriale al Camerei Naționale a Cărții, preluate din alte surse bibliografice, notate în paranteze drepte. Publicațiile cu caracter temporar și cele cu caracter publicitar, de reclamă au fost excluse din ansamblul publicațiilor periodice descrise în lucrare. Descrierea

publicațiilor seriale, din perioada indicată, s-a făcut pe baza cercetării atente a colecțiilor. Datele bibliografice s-au transcris, în mod obligatoriu, din foia de titlu pentru reviste, din antet sau frontispiciu pentru ziare.

Descrierea bibliografică a revistelor, publicațiilor științifice periodice, buletinelor și publicațiilor informative conține următoarele elemente: 1) titlul propriu-zis, 2) traducerea în limba rusă a titlului publicațiilor apărute în limba română sau ucraineană, 3) subtitlul, 4) periodicitatea, 5) începutul apariției, 6) redactorul-șef (colegiul de redacție), 7) locul editării, 8) editura sau editorul, 9) antetitul, 10) specificarea notelor în subsolul descrierii.

Descrierea bibliografică a gazetelor conține următoarele elemente: titlul propriu-zis; traducerea în limba rusă a titlului gazetei apărute în limba română sau ucraineană; subtitlul; începutul apariției gazetei; redactorul-șef; locul publicării; periodicitatea; formatul; numărul paginilor; tirajul; prețul; specificarea notelor în subsolul descrierii.

Publicațiile sunt descrise în limba textului. Cele apărute paralel în limbile română și rusă, fiecare cu pagină de titlu și numerotare proprii sunt descrise separat, indicându-se printr-o notă legătura dintre ediția paralelă.

Publicațiile periodice cu texte mixte (în română, engleză, rusă, ș.a.) au o descriere comună, descrierea lor s-a făcut în limba în care au apărut majoritatea numerelor publicației. În specificare se redă desemnarea numerică și cronologică a primului și ultimului număr cu indicația numerică. Nota despre limba textului se dau în specificarea fiecărui an de apariție.

Informația numărului descris, ultimul, constituie baza descrierii pentru întreaga colecție, iar datele modificate, apărute pe parcursul anului editorial, reprezintă schimbări bibliografice și se consemnează în note. Toate schimbările pe care le-a suferit în cursul apariției serialului: titlu, subtitlu, greșeli în numerotare, etc., sunt date în note cu desemnarea numerică în care a avut loc schimbarea. În cazul când un serial și-a încetat apariția, se dă o notă la sfârșitul descrierii complete, fiind indicată numerotarea ultimului număr de apariție. *Exemplu: Edit. încetează cu Nr 67 (1566) 4 iunie 1958.*

Gazetele sunt sistematizate după principiul administrativ-teritorial "RSSM. Împărțire administrativ-teritorială pe data de 1 octombrie 1974". (Chișinău, Cartea Moldovenească, 1975) fiind ordonate astfel: republicane, orășenești, raionale, colhoznice. În compartimente aparte sunt grupate gazetele stațiilor de mașini și tractoare (SMT), gazetele cu tiraj mare, gazetele instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate, ale întreprinderilor și gazete speciale.

Gazetele republicane, orășenești, cu tiraj mare sunt aranjate în ordinea alfabetică a denumirilor; cele raionale, colhoznice și ale SMT – în ordinea alfabetică a denumirilor raioanelor.

La sfârșit sunt incluși indici auxiliari: de nume; al titlurilor de revistă, publicațiilor științifice periodice, culegerilor, buletinelor și publicațiilor informative; al titlurilor de gazetă; al locului de editare; al instituțiilor și organizațiilor care publică periodicele.

Între copertele lucrării se găsesc descrierile bibliografice ale revistelor, ziarelor, gazetelor începând cu primul ziar al autonomiei moldovenești *Plugarul Roșu*, tipărit la 1 mai 1924 la Odessa și prima revistă *Moldova literară*, tipărită la 1 mai 1928 la Balta până la ultimele reviste și ziare ieșite de sub tipar în anul 1974.

Informația referitoare la presa autohtonă este absolut necesară pentru cercetare, iar revistele și ziarele sunt imaginea istorică a timpului în care ele au fost editate, de aceea ele trebuie descrise și puse în accesul celor ce doresc să le studieze.

Perioada 1975-1985

A doua lucrare a bibliografiei retrospective a resurselor seriale continuă cu același titlu ca în prima *Publicațiile periodice ale Moldovei Sovietice*, cuprinde anii 1975-1985, este elaborată de grupul de autori: Valentina Chitoroagă, Nina Roșcovan, Larisa Buză, Vera Tarasov, în corelație cu structura primei lucrări. Însușește **1286** descrieri bibliografice care s-au elaborat pe baza fondului de documente seriale existent la CNCRM.

A fost editată în anul 1990 la Editura "Cartea Moldovenească", într-un tiraj de 1200 exemplare.

Titlul, prefața, cuprinsul, denumirea compartimentelor sunt redactate paralel în limbile română și rusă.

Structura analogică: partea 1-a: "Reviste, publicații științifice periodice și culegeri, buletine și publicații informative", partea 2-a: "Gazete".

Descrierea bibliografică s-a efectuat în corespundere cu standardul 7.1-84 "Descrierea bibliografică a documentelor". Toate publicațiile sunt descrise *de visu* în limba originalului. Ca bază a descrierii s-a luat întotdeauna ultimul număr apărut al publicației respective. Cele apărute paralel în limba română și rusă sunt descrise în ambele limbi, indicându-se printr-o notă publicarea lor paralelă. Titlurile publicațiilor apărute în limbile română, bulgară, ucraineană sunt traduse și în rusă.

Toate schimbările, care au avut loc în perioada publicării resursei seriale sunt date în notă. Schimbări de titlu, subtitlu, redactori-șef, membri ai colegiului de redacție și a altor informații sunt menționate, indicându-se numărul în care a avut loc schimbarea.

Înregistrările bibliografice cuprind descrierea de bază a publicației și specificarea cu informații la fiecare an de apariție. În cazul când un serial și-a încetat apariția, se dă o notă la sfârșitul descrierii complete, fiind indicată numerotarea ultimului număr de apariție. *Exemplu: Edit. încetează cu Nr 11(453) 1977.*

Materialul din prima parte a lucrării este sistematizat conform "Clasificării unice a literaturii editate în URSS" (Moskva, Kniga, 1986), elaborată de Comitetul de stat al URSS pentru Edituri, Poligrafie și Comerțul cu Cărți. În cadrul fiecărui compartiment materialul se împarte în: 1) reviste, 2) publicații științifice periodice și culegeri, 3) buletine și publicații informative, în cadrul diviziunilor – în ordinea alfabetică a titlurilor: publicațiile în limba română, urmate de publicațiile în rusă.

Gazetele sunt sistematizate după principiul administrativ-teritorial conform "RSSM. Orânduire administrativ-teritorială la data de 1 aprilie 1988" (Chișinău, Cartea Moldovenească, 1988) și sunt aranjate în următoarea ordine: republicane, orașenești, raionale și gazete de întreprinderi și instituții.

Gazetele republicane și orașenești sunt ordonate alfabetic după titluri: întâi în limba română apoi cele în rusă; gazetele raionale sunt ordonate în ordinea alfabetică a denumirilor raioanelor, gazetele de întreprinderi și instituții – conform tipului întreprinderilor și organizațiilor.

Lucrarea este însoțită de un supliment de completări la primul volum 1924-1974, cu descrieri complete a 120 de titluri din numărul total de seriale.

Volumul este înzestrat cu indexuri auxiliare: de nume, al denumirilor de revistă și publicații periodice, al instituțiilor și organizațiilor care publică periodice, al denumirilor de gazete, al locului de editare.

Perioada 1986-1999

Pentru a lichida spațiul temporal în editarea bibliografiei seriialelor anilor 1994-1999, continuitatea căreia lipsea, s-a hotărât structurarea următorului volum pentru perioada 1986-1999.

Elaborarea lucrării a fost inițiată în anul 2022, în aceasta sunt incluse descrierile a circa 915 de titluri. Publicația păstrează structura volumului (2011-2015), fiind la etapa finală a redactării și va apărea în colecția "Bibliografia Națională a Moldovei" cu titlul "Seriale", fiind inclusă în planul editorial CNCRM 2026.

La întocmirea lucrării participă patru autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Tatiana Marițoi, Claudia Marciuc.

Perioada 2000-2010

În anii 2000-2010 bibliografia națională a seriialelor a apărut în fiecare an, în colecția "Bibliografia Națională a Moldovei" cu titlul "Seriale".

Perioada 2011-2015

Din anul 2011 bibliografia națională a resurselor seriale apare retrospectiv la fiecare cinci ani, și continuă cu elaborarea volumului pentru perioada 2011-2015, în care se explorează evoluția apariției revistelor și ziarelor editate în Republica Moldova în perioada menționată. S-a respectat metoda de lucru, care include cercetarea documentară, analiza bibliografică, realizarea studiului detaliat al seriialelor, astfel volumele formează o lucrare unitară.

Începând cu acest volum au fost incluse și descrierile resurselor seriale electronice, publicate în format pdf, cd-rom sau alt format digital. Descrierea bibliografică s-a efectuat *de visu*, în limba originalului, după ultimul număr al publicației seriale și este realizată conform "Metodologia de implementare a GOST-ului 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления = Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerințe și reguli generale de alcătuire" (Chișinău, CNCRM, 2016). Titlul, prefața, cuprinsul sunt redactate paralel în limbile română și engleză, pe copertă este imprimat numărul ISSN pentru varianta tipărită și cea electronică. Pentru prima dată pe verso paginii de titlu apare Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții. De asemenea, s-au adăugat criteriile: adresă de acces a resursei pe Internet, adresa de e-mail, acronimul URL (Uniform Resource Locator), identificatorul resursei ISSN, titlul-cheie și termenii de disponibilitate. De asemenea, începând cu acest volum la indexurile de nume, de titluri, de editori și fondatori, al locului de publicare s-a adăugat noul index ISSN.

Structura lucrării este analogică volumelor precedente: conform tipurilor de publicații: reviste, anale științifice, anuare, buletine și ziare. Ziarele sunt ordonate în următoarele compartimente: naționale, municipale, raionale și sătești, UTA Găgăuzia, independente și particulare, ale instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor, ale asociațiilor publice și pro-

fesionale, ale instituțiilor de învățământ, parohiale și ale confesiunilor, ale partidelor și mișcărilor politice. În interiorul fiecărui compartiment se păstrează ordonarea alfabetică a înregistrărilor bibliografice.

Este elaborată de bibliografii-specialiști în domeniu Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Tatiana Marițoi. Apare în 2022 cu titlul "Seriale" în colecția "Bibliografia Națională a Moldovei", cuprinde **674** descrieri bibliografice, tipărită la tipografia "Print-Caro", într-un tiraj de 25 exemplare. Lucrarea de importanță națională este accesibilă și în format online, necesitățile utilizatorilor și cercetătorilor.

Perioada 2016-2026

Bibliografia retrospectivă a serialelor continuă cu elaborarea a încă două volume pentru perioadele 2016-2021, respectiv 2022-2026. Lucrarea "Seriale" (2016-2021) se află la ultima etapă de elaborare, cuprinde **474** descrieri bibliografice, fiind în planul editorial 2026.

Lucrarea "Seriale" (2022-2026) este la prima etapă de elaborare.

Exemple a istoricului bibliografic al trei resurse seriale

1) Basarabia : revistă literară / editori: "Basarabia" SRL, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Uniunea Scriitorilor din România ; redactor-șef: Nicolae Popa. – 1928, 1 mai. – Chișinău (str. 31 August 1989 nr. 98), 1928–2003 (Prag-3). – 19 cm.

Lunar.

Periodicitate: 1928, Nr 1-1931, nr 18: Bilunar.

Continuă:

Moldova Literară (1928, Nr 1–1930, Nr 30), ISSN 2953–6995;

Oktâbrû'n Moldova (Octombrie în Moldova) (1931, noiem.), ISSN 1857–1956;

Octombrie (1932, Nr 1–1956, Nr 12), ISSN 1857–2561;

Nistrul (1957, Nr 1–1966, Nr 12), ISSN 1857–2588;

Nistru (1967, Nr 1–1990, Nr 8), ISSN 0132–6570.

Text:

1928, Nr 1–1931, Nr 7: lb. rom. (cu alfabet chirilic);

1931, noiembrie–1937, Nr 1: lb. rom. (cu alfabet latin);

1938, Nr 1–1990, Nr 1: lb. rom. (cu alfabet chirilic);

1990, Nr 2– 1990, Nr 5: lb. rom. (cu alfabet latin și chirilic); 1990, Nr 8 –2003, Nr 1/3: lb. rom. (cu alfabet latin).

Subtitlu:

1928-1929: Anexă la ziarul "Plugarul Roșu";

1930, Nr 1-30: Jurnalul Unirii scriitorilor sfatnici moldoveni "Răsăritul";

1931, Nr 1-18: Jurnal artistico-publicistic;

1931, noiembrie : Jurnal politico-literar publicistic, Organul secției sociologo-literare a Comitetului Științific moldovenesc, al Unirii scriitorilor sfatnici moldoveni și al secției "Tinerimea";

1932–1933, nr 1–7: Revistă politico-literară și științifică, Organul Comitetului Org. al Unirii scriitorilor sovietici din RASSM și al secției sociologo-literare a Comitetului Științific din RASSM;

1933, Nr 8–9: Revistă politico-literară și științifică, Organul Comitetului Org. al Uniunii scriitorilor sovietici moldoveni;

1934, nr. 1 – 12 : Revistă politico-literară;

1945–1947: Almanah literar;

Antetit.: Uniunea scriitorilor sovietici a RSSM;

1948, nr. 1 – 1956, Nr 12: Jurnal artistic-literar și politic-obștesc. Organul Uniunii scriitorilor sovietici a RSSM;

1957, Nr 1–1968, Nr 12: Revistă literară politică și obștească. Organ al Uniunii Scriitorilor din RSSM;

1969, Nr 1–1987, Nr 1: Revistă literară și social-politică. Organ al Uniunii Scriitorilor din RSSM;
1987, Nr 2–1990, Nr 8: Revistă literară și social-politică a Uniunii Scriitorilor din RSSM;
1990, Nr 9– Nr 12: Revistă literară și social-politică a Uniunii Scriitorilor din RSS Moldova;
1991, Nr 1– Nr 12: Revistă literară și social-politică a Uniunii Scriitorilor din Moldova;
1992, Nr 1 – Nr 12: Revistă literară și social-politică, editată de Uniunea Scriitorilor și Guvernul Republicii Moldova;

1993. Nr 1: Revistă literară și social-politică, editată de Uniunea Scriitorilor, Guvernul Republicii Moldova și Fundația literară "Basarabia";

1993, Nr 2– Nr 10: Revistă literară și social-politică editată de Uniunea Scriitorilor și Guvernul Rep. Moldova și Fundația culturală "Basarabia";

1993, Nr 11/12–1994, Nr 4/5: Revistă literară și social-politică a scriitorilor din Moldova;

1994, Nr 6–1997, Nr 7/8: Revistă a scriitorilor din Moldova;

1997, Nr 9/10–1999, Nr 2: Revistă a scriitorilor din Republica Moldova;

1999, Nr 3 – 2000, Nr 1/3: Revistă literară;

2001, Nr 1/4 – 2002, Nr 1/2: Literatură. Artă. Cultură.

Fondatori:

1994, Nr 4 – 1997, Nr 9/10: Uniunea Scriitorilor și colectivul redacției ;

1997, 11/12 – 1998, Nr 3/5: Colectivul redacției și Uniunea Scriitorilor.

Editori:

2000, Nr 1/3: Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Uniunea Scriitorilor din România;

2001, Nr 1/4 – 2003, Nr 1/3: "Basarabia" SRL.

Coeditori:

2000, Nr 1/3 – 2001, 5/7: Societatea "Pro-Noi";

2001, Nr 8/12 – 2002, Nr 1/2: Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Uniunea Scriitorilor din România.

Redactor-șef:

1928, Nr 1–1929, Nr 30: Chioru P. ; 1930, Nr 1-30: Milev D. ; 1931, Nr 1-1933, Nr 7: Ocinski I.V. ; 1933, Nr 8/9–1934, Nr 9: Dumitru Milev ; 1934, Nr 10–1934, Nr 12: Prestescu ; 1935, Nr 1- Nr 12: I. Grecul ; 1938, Nr 1 –1941: Bargan M.A. ; 1945, Nr 1–1945, Nr 2: Ion Varticean ; 1946, Nr 1– 1948, Nr 1: Iacob Cutcovețchi ; 1948, Nr 2–1948, Nr 5: Canna I. ; 1948, Nr 6–1949, Nr1: Iliășenco K.F. ; 1949, Nr 2–1951, Nr 3: Petrea Cruceanu ; 1951, Nr 4–1952, Nr 6: Galiț V. ; 1953, Nr 1–1956, Nr 12: Ponomari Fiodor ; 1957, Nr 1–1959, Nr 9: George Meniuc ; 1959, Nr 10–1961, Nr 6 Ciobanu I.C. ; 1961, Nr 7–1964, Nr 5: Bogdan Istru ; 1964, Nr 6–1987, Nr 12: Архип Чиботару ; Nr 4, 1988–1997, Nr 7/8: Dumitru Matcovschi.

Colegiul de redacție: 1988, Nr 1 – Nr 3: Vladimir Beșleagă.

Editura:

1931, Nr 1–1946, Nr 12: Editura de Stat a Moldovei;

1947, Nr 1–1949, Nr 1: Editura de gazete și jurnale a Moldovei;

1949, nr. 2–1952, Nr 4: Editura de partid a CC al PC(b) al Moldovei;

1952, Nr 5– 1990, Nr 8: Editura CC al PC al Moldovei;

1990, Nr 9–1997, Nr 5/6: Universul.

Loc de editare: 1928–1930: Balta; 1931–1932: Tiraspol; 1933–1934: Tiraspol – Balta ; 1935, Nr. 1–1939, Nr 12: Tiraspol.

ISSN 0868-8028 = Basarabia.

Și-a încetat apariția cu: Nr 1/3, 2003.

2) Columna : Revistă a Uniunii Scriitorilor din Moldova și a colectivului redacției / redactor-șef: Vasile Vasilache. – 1984, iulie–1995. – Chișinău (str. Mihai Eminescu 50), 1984-1995 (Universul). – 26 cm.

Lunar.

Continuă: Orizontul (1984, Nr 1-1989), ISSN 0233-7061.

Text: 1984, Nr 1–1989, Nr 8: lb. română (cu alfabet chirilic) ; 1989, Nr 9–Nr 12: lb. română (cu alfabet latin și chirilic) ; 1990, Nr 1–1995, Nr 1/3: lb. română (cu alfabet latin).

Subtitlu:

1984, Nr 1-1986, Nr 1– 12: Revistă literar-artistică și social-politică ilustrată;

1987, Nr 1– 1989, Nr 1: Revistă literar-artistică și social-politică ilustrată al CC¹ al ULCT² din Moldova și al Uniunii Scriitorilor din RSSM;

1989, Nr 2 – 1990, Nr 12: Revistă literar-artistică și social-politică ilustrată al CC al UTCL³ din Moldova și al Uniunii Scriitorilor din RSSM;

1991, Nr 1– Nr 5: Revistă literar-artistică și social-politică ilustrată a Uniunii Scriitorilor din RSSM ;

1991, Nr 6– Nr 8: revistă literar-artistică și social-politică ilustrată a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova;

1992, Nr 1– Nr 12: Publicație a Comisiei parlamentare pentru cultură și culte și a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova;

1993, Nr 1–1993, Nr 4/6: Publicație a Uniunii Scriitorilor și a Comisiei parlamentare pentru cultură și culte din Republica Moldova.

Editor: Nr 1(19) – Nr 12(30), 1986: Organ al CC al ULCT din Moldova și al Uniunii Scriitorilor din RSSM.

Director: Nr 1, 1992 – Nr 4/6, 1993: Ion Vatamanu.

Redactor-șef:

1986, Nr 1– Nr 7: Nicolae Dabija.

1987, Nr 1 – 1991, Nr 8(86): Victor Dumbrăveanu ; 1994, Nr 1/4– Nr 1/3, 1995: Vasile Vasilache.

Colegiul de redacție: Nr 8(26) – Nr 12(30), 1986: Aureliu Busuioc [et al.].

Are ediție și în lb. rusă: Колумна, ISSN 0236-1485.

ISSN 0236-1574 = Columna.

Și-a încetat apariția cu: Nr 1/3, 1995.

3) Literatura și Arta : săptămânal al scriitorilor din Republica Moldova / redactor-șef: Doina Dabija. – 1954, 3 oct. – . – Chișinău (str. Sfatur Tării 2 ; E-mail: literaturasiarta1954@gmail.com), 1954 – . – (Universul) – . – 8 p. : il. ; 60 cm.

Săptămânal.

Continuă:

Învățătorul Moldovei (1954, Nr 1–1956, Nr 52);

Cultura Moldovei (1957, Nr 1–1965, Nr 25) ;

Cultura (1965, Nr 1 –1977, Nr 13).

Serie nouă:

2022, Nr 32.

Text:

1954, Nr 1–1989, Nr 24: lb. rom. (cu alfabet chirilic).

Subtitlu:

1954, Nr 1– 1956, Nr 52: Organul Ministerului de Învățământ și al Comitetului republican al Uniunii profesionale a lucrătorilor școlii începătoare și mijlocii din RSSM ;

1957, Nr 1–1964, Nr 104: Organul Ministerului Culturii și al Ministerului de Învățământ al RSSM ;

1965, Nr 1– 1975, Nr 52 : Săptămânal social-politic, pedagogic, cultural-literar ;

1976, Nr 1–Nr 52: Săptămânal politico-social, pedagogic, cultural-literar : Publicație a CC al PC al Moldovei;

1977, Nr 1–Nr13: Săptămânal politico-social, pedagogic, cultural-literar;

1977, Nr 14 –1990, Nr 1: Organ al Uniunii Scriitorilor din Moldova și al Ministerului Culturii al RSS Moldovenești;

1990, Nr 2– 2005, Nr 3: Săptămânal al Uniunii Scriitorilor din Moldova.

Redactor-șef:

1954, Nr 1 – 1955, Nr 40: Șliahtici M.

1955, Nr 41–1956, Nr 52: Semenciuk V.

1957, Nr 1–1964, Nr 89: Petrea Cruцениuc

1964, Nr 90–1976, Nr 29: Victor Teleucă

¹ CC – Comitetul Central

² ULCT – Uniunea leninist-comunistă a tineretului

³ UTCL – Uniunea tineretului comunist-leninistă

1976, Nr 30–1977, Nr 13: A. Grăjdieru
 1977, Nr 1 –1983, Nr 22: Victor Teleucă
 1983, Nr 23–1986, Nr 15: Valeriu Senic
 1986, Nr 16–1986, Nr 20: Axentie Blanovschi
 1986, Nr 21–2022, Nr 10: Nicolae Dabija

Editura:

1954, Nr 1 –1990, Nr 26: Editura de partid a Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei;
 1990, Nr 27–42, 1997: Universul.

Statistica privind elaborarea bibliografiei retrospective a seriilelor 1924-2021

Tabelul 1

Nr	Titlul lucrării	Anul de apariție	Total titluri	Titluri în limba română	În limba română în raport procentual	Numărul DL
1.	<i>Publicațiile periodice ale Moldovei Sovietice, 1924-1974</i>	1979	626	207	33%	CNCRM 1979-1704
2.	<i>Publicațiile periodice ale Moldovei Sovietice, 1975-1985</i>	1990	1286	152	11,8%	CNCRM 1990-625
	Total în 1924-1985		1912	259	22,4%	
3.	Seriale, 2011-2015	2022	674	472	70%	CNCRM 2022-1115
4.	<i>Idem: resursă electronică</i>	2022	674	472	70%	RE 2022-242
5.	Seriale, 2016-2021	2026	474	344	72,5%	CNCRM 2026-...
	Total în 1986-2021		1822	70,8%		
	Total în 1924-2021		3734	1647	44,1%	

Reieșind din datele prezentate în tab. 1, constatăm: numărul total de titluri descrise în perioada indicată constituie **3734**, din ele **1647** sunt în limba română. Comparând numărul de titluri descrise cu numărul de titluri în limba română, rezultă: publicațiile seriale editate în limba română în perioada 1924-1985 constituie 22,4%, în perioada 1986-2021 – 70,8%, iar pe perioada integrală 1924-2021 – 44,1 %.

Bibliografia națională curentă a seriilelor

a) perioada 1973-1993

Bibliografia națională curentă a seriilelor și-a început apariția în anul 1973, tipărită în interiorul revistei “Cronica Presei”, în primul număr al anului editorial, și a avut apariție anuală neîntreruptă până în 1993. A avut variații de titlu: 1973-1983: *Cronica edițiilor periodice ale RSSM*; 1984-1989: *Cronica publicațiilor periodice și în serii ale RSSM*; 1990-1991: *Cronica publicațiilor periodice ale Republicii Moldova*; 1992-1993: *Cronica publicațiilor seriiale*.

Din anul 1973 până în 1989 titlul, prefața, cuprinsul, compartimentele sunt redade paralel: în limbile română cu alfabet chirilic și rusă, din anul 1990 până în 1993 în limbile română și rusă.

Începând cu anul 1978 în descrierea bibliografică s-a adăugat identificatorul resursei – numărul internațional standardizat pentru publicații seriale ISSN.

Până în anul 1987 cronicile au apărut fără aparatul auxiliar. Începând cu 1988 se inițiază indicele de nume, din 1989 se adaugă indicele de titluri și al locului de editare.

În perioada 1994-1999 bibliografia curentă a seriilelor nu s-a editat, informația despre această perioadă este reflectată în lucrarea pentru perioada 1986-1999, care se află în proces de redactare științifico-bibliografică.

Statistica privind elaborarea bibliografiei curente a serialelor 1973-1993

Tabelul 2

Nr	Titlul lucrării	Resursa gazdă/ Cronica Presei	Total ti- tluri	Titluri în limba româ- nă	În limba română în raport procen- tual	Numărul DL
1.	Cronica edițiilor periodice ale RSSM, 1973	Nr 1, 1974	190	72	37,9%	CNCRM 1974-120
2.	Cronica edițiilor periodice ale RSSM, 1974	Nr 1, 1975	181	74	40,8%	CNCRM 1975-48
3.	Cronica edițiilor periodice ale RSSM, 1975	Nr 1, 1976	198	79	39,8%	CNCRM 1976-68
4.	Cronica edițiilor periodice ale RSSM, 1976	Nr 1, 1977	185	78	42,1%	CNCRM 1977-63
5.	Cronica edițiilor periodice ale RSSM, 1977	Nr 1, 1978	196	84	42,8%	CNCRM 1978-79
6.	Cronica edițiilor periodice ale RSSM, 1978	Nr 1, 1979	208	85	40,8%	CNCRM 1979-127
7.	Cronica edițiilor periodice ale RSSM, 1979	Nr 1, 1980	213	90	42,2%	CNCRM 1980-64
8.	Cronica edițiilor periodice ale RSSM, 1980	Nr 1, 1981	221	89	42,2%	CNCRM 1981-5
9.	Cronica edițiilor periodice ale RSSM, 1981	Nr 1, 1982	228	93	40,7%	CNCRM 1982-106
10.	Cronica edițiilor periodice ale RSSM, 1982	Nr 1, 1983	234	95	40,5%	CNCRM 1983-51
11.	Cronica edițiilor periodice ale RSSM, 1983	Nr 1, 1984	234	95	40,5%	CNCRM 1984-1021
12.	Cronica publicațiilor perio- dice și în serii ale RSSM, 1984	Nr 1, 1985	240	96	40,0%	CNCRM 1985-709
13.	Cronica publicațiilor perio- dice și în serii ale RSSM, 1985	Nr 1, 1986	242	95	39,2%	CNCRM 1986-16
14.	Cronica publicațiilor perio- dice și în serii ale RSSM, 1986	Nr 1, 1987	235	94	40,0%	CNCRM 1987-572
15.	Cronica publicațiilor perio- dice și în serii ale RSSM, 1987	Nr 1, 1988	233	95	40,7%	CNCRM 1988-376
16.	Cronica publicațiilor perio- dice și în serii ale RSSM, 1988	Nr 1, 1989	255	106	41,5%	CNCRM 1989-780
17.	Cronica publicațiilor perio- dice și în serii ale RSSM, 1989	Nr 1, 1990	264	113	42,8%	CNCRM 1990-160
18.	Cronica publicațiilor perio- dice ale Republicii Moldova, 1990	Nr 2, 1991	302	146	48,3%	CNCRM 1991-1286
19.	Cronica publicațiilor perio- dice ale Republicii Moldova, 1991	Nr 1, 1992	344	173	50,2%	CNCRM 1992-837
20.	Cronica publicațiilor seriale, 1992	Nr 1, 1993	309	167	54,0%	CNCRM 1993-826
21.	Cronica publicațiilor seriale, 1993	Nr 1, 1994	273	144	52,7%	CNCRM 1994-797
Total			4985	2163	43,4%	

Reieșind din datele prezentate în tab. 2, constatăm: numărul total de titluri descrise în perioada indicată constituie **4985**, din ele **2163** sunt în limba română. Comparând numărul de titluri descrise cu numărul de titluri în limba română, rezultă: publicațiile seriale editate în limba română în perioada 1973-1993 constituie 43,4%.

b) perioada 2000-2010

Începând cu anul 2000 bibliografia națională curentă a serialelor își reia apariția. Apare detașabil, într-o formulă nouă, în colecția "Bibliografia Națională a Moldovei", cu titlul "Seriale", cu ISSN asociat, având frecvență anuală. Publicația se va edita în acest format până în anul 2010 inclusiv. Structura este analogică lucrărilor precedente, cu unele modificări: titlul, prefața, cuprinsul, sunt redactate paralel în limbile română și engleză. În lucrările 2000, 2001, 2002 descrierile au fost structurate conform Clasificării Zecimale Universale, în interiorul diviziunilor în ordinea alfabetică a titlurilor publicațiilor.

Lucrările 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009, 2010 sunt structurate conform tipurilor de publicații: reviste, buletine, anale științifice, anuare și ziare. Descrierile bibliografice sunt sistematizate în ordine alfabetică, după limba de apariție a publicației. Ziarele sunt ordonate pe compartimente: republicane; municipale; raionale și sătești; independente și particulare; ale instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor; asociațiilor obștești și profesionale; instituțiilor de învățământ; partidelor și mișcărilor politice; parohiale și ale confesiunilor. În interiorul fiecărui compartiment se păstrează ordonarea alfabetică a înregistrărilor.

Descrierea bibliografică s-a efectuat *de visu* în limba originalului după ultimul număr al publicației seriale și este realizată conform ISBD (CR). Toate schimbările, pe care le-a suportat publicația în timp: schimbări de titluri, noi titluri de apariții, încetări de apariții, fuzionări, scindări, redactori, tiraj ș. a. sunt trecute în note după periodicitatea publicației.

Pentru facilitarea găsirii informației, lucrările conțin indexuri: de nume, de titluri, al editorilor și fondatorilor, al locului de editare.

Statistica privind elaborarea bibliografiei curente a serialelor 2000-2010

Tabelul 3

Nr	Titlul lucrării	Anul de apariție	Total titluri	Titluri în limba română	În limba română în raport procentual	Numărul DL
1.	Seriale, 2000	2002	323	194	60,0%	CNCRM 2002-16
2.	Seriale, 2001	2003	372	215	57,8%	CNCRM 2003-977
3.	Seriale, 2002	2003	377	234	62,0%	CNCRM 2004-899
4.	Seriale, 2003/2004	2007	538	335	62,2%	CNCRM 2007-1085
5.	Seriale, 2005/2006	2010	595	340	57,1%	CNCRM 2010-1042
6.	Seriale, 2007/2008	2012	692	438	63,2%	CNCRM 2012-672
7.	Seriale, 2009	2016	544	353	64,9%	CNCRM 2016-606
8.	<i>Idem: resursă electronică</i>	2016	544	354	65,0%	RE 2017-15
9.	Seriale, 2010	2017	497	334	67,2%	CNCRM 2017-285
10.	<i>Idem: resursă electronică</i>	2017	497	334	67,2%	RE 2017-76
	Total		4979	3131	62,8%	

Reieșind din datele prezentate în tab. 3, constatăm: numărul total de titluri descrise în perioada indicată, constituie **4979**, din ele **3131** sunt în limba română. Comparând numărul

rul de titluri descrise cu numărul de titluri în limba română, rezultă: publicațiile seriale editate în limba română în perioada 2000-2010 constituie 62,8%.

Bibliografia resurselor seriale s-a impus ca o necesitate în anii secolului trecut și astăzi este vitală pentru cunoașterea presei moldovenești apărută începând cu 1924 până în prezent, și care ajută la formarea unei păreri de ansamblu asupra unei perioade istorice bine determinate.

Lista resurselor seriale moldovenești editate de Camera Națională a Cărții din RM (1924-2024)

1) Bibliografia națională retrospectivă a serialelor

1. Publicațiile periodice ale Moldovei Sovietice = Периодические издания Советской Молдавии, 1924-1974 / Comitetul de stat al RSS Moldovenești pentru Edituri, Poligrafie și Comerțul cu Cărți, Camera de Stat a Cărții ; alcătuitori: V. S. Bordianu-Chitoroagă, V. F. Tarasova, T. F. Stanciu ; responsabili de ediție: V.S. Bordianu-Chitoroagă și M. N. Dîrul. – Chișinău: Cartea Moldovenească, 1979.- 420 p. – 1800 ex. – Cu alfabet chirilic. – Ind. de nume, de tit., al locului de edit., de editori. – [CNCRM 1979-1704].

2. Publicațiile periodice ale Moldovei Sovietice = Периодические издания Советской Молдавии, 1975-1985: Indice bibliografic de stat = Государственный библиографический указатель / Comitetul de stat al RSS Moldovenești pentru Edituri, Poligrafie și Comerțul cu Cărți, Camera de Stat a Cărții ; alcătuit de Valentina Chitoroagă, Nina Roșcovan, Larisa Buză [et al.] ; red. bibliogr.: Mihail Dîrul. – Chișinău : Cartea Moldovenească, 1990 (Tipografia Centrală). – 217, [3] p. – 1200 ex. – Texte : lb. rom., engl., rusă, etc. – Ind. de nume, de tit., de editori, al locului de edit. – ISBN 5-362-00768-8. – 4 r. 50 c., 1200 ex. – [CNCRM 1990-625].

3. Seriale = Serials, 2011-2015 : Se editează din anul 1973 / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Tatiana Marițoi ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2022 (Print-Caro). – 245 p. ; 21 cm. – (Colecția "Bibliografia Națională a Moldovei", ISBN 978-9975-49-526-4). – ISSN 1857-0577. – E-ISSN 2537-6357. – ISBN 978-9975-49-028-3. – ISBN 978-9975-49-527-1. – ISBN 978-9975-49-528-8 (PDF). Texte : lb. rom., engl., rusă, etc. – Ind. de nume, de tit., de editori, al locului de edit. – 25 ex. – [CNCRM 2022-1115].

4. Idem : Resursă electronică. – Cerințe de sistem: PDF Reader. – 2011-2015. – 2022. – 245 p. – ISBN 978-9975-49-527-1. – ISBN 978-9975-49-528-8 (PDF). – [CNCRM RE 2022-242].

5. Seriale = Serials, 1986-1999 : repertoriu bibliografic național / autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Tatiana Marițoi, Claudia Marciuc ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM. – (Colecția "Bibliografia Națională a Moldovei", ISBN 978-9975-49-526-4). – ISSN 1857-0577. – E-ISSN 2537-6357. – Manuscris.

6. Seriale = Serials, 2016-2021 : repertoriu bibliografic național / autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Tatiana Marițoi ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM. – (Colecția "Bibliografia Națională a Moldovei", ISBN 978-9975-49-526-4). – ISSN 1857-0577. – E-ISSN 2537-6357. – Manuscris.

2) Bibliografia națională curentă a serialelor (compartiment în interiorul Cronicii Presei)

7. Cronica edițiilor periodice ale RSSM = Летопись периодических изданий МССР, 1973 : [reviste, culegeri, gazete] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Tricolici E.I. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera Cărții. – 1974. – Nr 1. – P. 99-112 (190 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1974-120].

8. Cronica edițiilor periodice ale RSSM = Летопись периодических изданий МССР, 1974 : [reviste, culegeri, gazete, buletine] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Bâgu C. I. // Cronica Presei RSS Moldove-

nești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera Cărții. – 1975. – Nr 1. – P. 34-47 (181 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1975-48].

9. Cronica edițiilor periodice ale RSSM = Летопись периодических изданий МССР, 1975 : [reviste, culegeri, gazete, buletine] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Vornicu N. M. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera Cărții. – 1976. – Nr 1. – P. 39-53 (198 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1976-68].

10. Cronica edițiilor periodice ale RSSM = Летопись периодических изданий МССР, 1976 : [reviste, gazete, buletine] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Rîmiș M. G. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera Cărții. – 1977. – Nr 1. – P. 34-47 (185 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1977-63].

11. Cronica edițiilor periodice ale RSSM = Летопись периодических изданий МССР, 1977 : [reviste, gazete, buletine] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Rîmiș M. G. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera Cărții. – 1978. – Nr 1. – P. 34-48 (196 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1978-79].

12. Cronica edițiilor periodice ale RSSM = Летопись периодических изданий МССР, 1978 : [reviste, gazete, buletine] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Rîmiș M. G. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera Cărții. – 1979. – Nr 1. – P. 34-50 (208 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1979-127].

13. Cronica edițiilor periodice ale RSSM = Летопись периодических изданий МССР, 1979 : [reviste, gazete, buletine] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Rîmiș M. G. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera Cărții. – 1980. – Nr 1. – P. 43-59 (213 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1980-64].

14. Cronica edițiilor periodice ale RSSM = Летопись периодических изданий МССР, 1980 : [reviste, gazete, buletine] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Zaharia A. I. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera Cărții. – 1981. – Nr 1. – P. 33-50 (221 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1981-5].

15. Cronica edițiilor periodice ale RSSM = Летопись периодических изданий МССР, 1981 : [reviste, gazete, buletine] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Rîmiș M. G. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera Cărții. – 1982. – Nr 1. – P. 32-49 (228 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1982-106].

16. Cronica edițiilor periodice ale RSSM = Летопись периодических изданий МССР, 1982 : [reviste, gazete, buletine] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Rîmiș M. G. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera de Stat a Cărții din RSSM. – 1983. – Nr 1. – P. 41-59 (234 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1983-51].

17. Cronica edițiilor periodice ale RSSM = Летопись периодических изданий МССР, 1983 : [reviste, gazete, buletine] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Rîmiș M. G. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera de Stat a Cărții din RSSM. – 1984. – Nr 1. – P. 36-54 (234 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1984-1021].

18. Cronica publicațiilor periodice și în serii ale RSSM = Летопись периодических и продолжающихся изданий МССР, 1984 : [reviste, gazete, buletine] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Rîmiș M. G. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera de Stat a Cărții din RSSM. – 1985. – Nr 1. – P. 35-54 (240 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1985-709].

19.Cronica publicațiilor periodice și în serii ale RSSM = Летопись периодических и продолжающихся изданий МССР, 1985 : [reviste, gazete, buletine] : Apare din anul 1973 / alcătuit de Rîmiș M. G. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera de Stat a Cărții din RSSM. – 1986. – Nr 1. – P. 35-55 (242 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1986-16].

20.Cronica publicațiilor periodice și în serii ale RSSM = Летопись периодических и продолжающихся изданий МССР, 1986 : [reviste, buletine, gazete] : Apare din anul 1973 / alcătuitor: Nicherin N. P. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera de Stat a Cărții din RSSM. – 1987. – Nr 1. – P. 47-74 (235 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1987-572].

21.Cronica publicațiilor periodice și în serii ale RSSM = Летопись периодических и продолжающихся изданий МССР, 1987: [reviste, buletine, gazete] : Apare din anul 1973 / alcătuitor: Drăguță E.A. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera de Stat a Cărții din RSSM. – 1988. – Nr 1. – P. 49-72 (233 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – [CNCRM 1988-376].

22.Cronica publicațiilor periodice și în serii ale RSSM = Летопись периодических и продолжающихся изданий МССР, 1988 : [reviste, buletine, gazete] : Apare din anul 1973 / alcătuitor: Ciorbă L. I. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera de Stat a Cărții din RSSM. – 1989. – Nr 1. – P. 84-117 (255 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Cu alfabet chirilic. – Ind. de nume. – [CNCRM 1989-780].

23.Cronica publicațiilor periodice și în serii ale RSSM = Летопись периодических и продолжающихся изданий МССР, 1989 : [reviste, buletine, gazete] : Apare din anul 1973 / alcătuitor: Vartic L. S. // Cronica Presei RSS Moldovenești = Летопись печати Молдавской ССР / Camera de Stat a Cărții din RSSM. – 1990. – Nr 1. – P. 113-145 (264 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Ind. de nume. – [CNCRM 1990-160].

24.Cronica publicațiilor periodice ale Republicii Moldova = Летопись периодических изданий Республики Молдова, 1990 : [reviste, buletine, gazete] : Apare din anul 1973 // Cronica Presei / Camera de Stat a Cărții din Republica Moldova. – 1991. – Nr 2. – P. 29-105 (302 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Ind. de nume, de tit., al locului de edit. – [CNCRM 1991-1286].

25.Cronica publicațiilor periodice ale Republicii Moldova = Летопись периодических изданий Республики Молдова, 1991 : [reviste, buletine, gazete] : Se editează din anul 1973 // Cronica Presei / Camera de Stat a Cărții din Republica Moldova. – 1992. – Nr 1. – P. 47-131 (344 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Ind. de nume, de tit., al locului de edit. – [CNCRM 1992-837].

26.Cronica publicațiilor seriale = Летопись сериальных изданий : Se editează din anul 1973: Informații despre publicațiile [reviste, buletine, gazete] apărute în anul **1992** // Cronica Presei / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – 1993. – Nr 1. – P. 39-115 (309 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Ind. de nume, de tit., al locului de edit. – [CNCRM 1993-826].

27.Cronica publicațiilor seriale = Летопись сериальных изданий : Se editează din anul 1973 : Informații despre publicațiile [reviste, buletine, gazete] apărute în anul **1993** // Cronica Presei / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – 1994. – Nr 1. – P. 39-108 (273 tit.). – Text: lb. rom., rusă. – Indice de nume, de tit., al locului de edit. – [CNCRM 1994-797].

Informația pe anii editoriali 1994-1999 este inclusă în lucrarea "Seriale" (1986-1999).

3) *Bibliografia națională curentă a serialelor din Colecția "Bibliografia Națională a Moldovei"*

28.Seriale = Serials, 2000 / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; alcătuitor: Nina Micherin ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă. – 1973 – . – Chișinău : CNCRM, 2002

(Rotaprint). – 97, [3]p. (323 tit.) ; 20 cm. – (Bibliografia Națională a Moldovei). – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Ind. de nume, de tit., de editori, de loc. – F. preț, 100 ex. – [CNCRM 2002-16].

29.Seriale = Serials, 2001 / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; alcătuitor: Nina Micherin ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac. – 1973 – . – Chișinău : CNCRM, 2003 (Rotaprint). – 105, [2] p. (372 tit.) ; 20 cm.– (Bibliografia Națională a Moldovei). – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Ind. de nume, de tit., de editori, de loc. – F. preț, 100 ex. – [CNCRM 2003-977].

30.Seriale = Serials, 2002 / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; alcătuitor: Nina Micherin ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac. – 1973 – . – Chișinău : CNCRM, 2003 (Rotaprint). – 108 p.(377 tit.) ; 20 cm.– (Bibliografia Națională a Moldovei). – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Ind. de nume, de tit., de editori, de loc.– F. preț, 100 ex. – [CNCRM 2004-899].

31.Seriale = Serials, 2003-2004 / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; alcătuitori: Maria Ciobanu, Vera Tarasov ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac. – 1973 – . – Chișinău : CNCRM, 2007 (Tipogr. "Valinex"). – 130 p. (538 tit.) ; 20 cm. – (Bibliografia Națională a Moldovei, ISBN 978-9975-49-028-3). – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Ind. de nume, de tit., de editori și fondatori.– F. preț, 100 ex. – [CNCRM 2007-1085].

32.Seriale = Serials, 2005-2006/ Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; alcătuitori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Maria Ciobanu, Tatiana Ciupercă, Iolanta Cuțchi ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac. – 1973 – . – Chișinău : CNCRM, 2010 (Tipogr. "Valinex"). – 134 p. (595 tit.) ; 20 cm. – (Bibliografia Națională a Moldovei, ISBN 978-9975-49-028-3). – ISSN 1857-0577. – Text: lb. rom., rusă, etc. – Ind. de nume, de tit., de editori și fondatori, de loc. – 100 ex. – ISBN 978-9975-49-029-0. – [CNCRM 2010-1042].

33. Seriale = Serials, 2007-2008 / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; autori-alcătuitori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Oxana Perciun ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac. – 1973 – . – Chișinău : Camera Națională a Cărții din Rep. Moldova, 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 152 p. (692 tit.) ; 20 cm.– (Bibliografia Națională a Moldovei, ISBN 978-9975-49-028-3). – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Ind. de nume, de tit., de editori și fondatori, de loc. – 25 ex. – ISSN 1857-0577. – ISBN 978-9975-49-090-0. – [CNCRM 2012-672].

34.Seriale = Serials, 2009 / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; alcătuitori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Oxana Perciun, Tatiana Marițoi ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac. – 1973 – . – Chișinău : Camera Națională a Cărții, 2016 (Tipogr. "Print-Caro"). – 124 p. (544 tit.) ; 21 cm. – (Bibliografia Națională a Moldovei, ISBN 978-9975-49-028-3). – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Ind. de nume, de tit., de editori și fondatori, de loc. – ISSN 1857-0577. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-211-9. – [CNCRM 2016-606].

35. Idem : Resursă electronică. – Cerințe de sistem: PDF Reader. – ISBN 978-9975-49-212-6. – [RE 2017-15].

36.Seriale = Serials, 2010/ Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; alcătuitori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Tatiana Marițoi ; redactor responsabil și coordonator: Valentina Chitoroagă ; design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac. – 1973 – . – Chișinău : Camera Națională a Cărții, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 124 p. (497 tit.) ; 21 cm. – (Bibliografia Națională a Moldovei, ISBN 978-9975-49-028-3). – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – Ind. de nume, de tit., de editori și fondatori, de loc. – ISSN 1857-0577. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-242-0. – ISBN 978-9975-49-244-7 (PDF). – [CNCRM 2017-285].

37.Idem : Resursă electronică. – Cerințe de sistem: PDF Reader. – ISBN 978-9975-49-244-7. – [RE 2017-76]

Bibliografie

1. CHITOROAGĂ, Valentina; Renata, COZONAC. *Metodologia de aplicare a normelor SM 356:2023 "Informare și Documentare. Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerințe și reguli de aplicare"*. Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Chișinău : CNCRM, 2024. 145 p. ISBN 978-9975-49-674-2.

2. ISBD : Descrierea Bibliografică Internațională Standardizată : Actualizare din 2021 la ediția unificată din 2011 / Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci ; aprobată de Comitetul Permanent al Secțiunii de Catalogare al IFLA ; traducere în limba română realizată de Nicoleta Rahme (coord.) [et al.]. București : Editura Bibliotecii Naționale a României, 2024. ISBN 978-973-8366-51-0 (online PDF).

3. ISBD (CR) : Descrierea Bibliografică Internațională Standardizată pentru Seriale și alte Resurse în continuare" / traducere în limba română de Daniela Ion ; Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" București, Serviciul Catalogare. București, 2002.